

A expressão pronominal no português brasileiro e no
português falado em Cabo Verde — trilhando
possíveis (as)simetrias

*Pronominal expression in Brazilian Portuguese and in the
Portuguese spoken in Cape Verde — treading possible
(as)symmetries*

Francisco João Lopes¹

Universidade de São Paulo, Brasil
lopesf77@yahoo.com

Ednalvo Apóstolo Campos

Universidade do Estado do Pará, Brasil
ednalvoc@yahoo.com

Abstract: In this paper, we present an initial comparative study between the pronominal expression of the Portuguese spoken in Cape Verde (PCV) and the Brazilian Portuguese (BP). We limit our research to pronominal pro-forms, understanding that pronouns are the deictic forms of the first-person and second-person and the referential forms of the third-person, in accordance to the pronominal syntax described under the theoretical frameworks of Government and Binding/Principles and Parameters (Chomsky, 1981, 1986). According to such theoretical framework, the reflective and reciprocal pro-forms are not pronouns, but *bounded anaphora*. Therefore, we exceptionally discuss some cases with *bounded anaphora*. Regarding the PCV, in addition to the study of the pronominal framework, we propose some considerations on the current status of the Portuguese language in Cape Verde in use, bilingualism and

¹ Bolsista do Projeto Temático FAPESP 2012/06078-9.

its socio-communicative reality situations. Therefore, this is not an exhaustive study of all pronominal pro-forms, neither a quantitative data analysis was applied.

Keywords: Brazilian Portuguese; Capeverdean Portuguese; personal pronoun.

Resumo: Neste artigo apresentamos um cotejo inicial da expressão pronominal do Português de Cabo Verde (PCV) com o Português Brasileiro (PB). Restringimo-nos às pró-formas pronominais, entendendo como pronomes as formas dêiticas de primeira e segunda pessoas e as formas referencias de terceira pessoa, conforme a sintaxe pronominal descrita nos quadros teóricos de Regência e Ligação e Princípios e Parâmetros (Chomsky 1981, 1986). Nesses quadros as pró-formas reflexivas e recíprocas não são pronomes, mas *anáforas ligadas*. Excepcionalmente, portanto, abordaremos alguns casos com as *anáforas ligadas*. No que tange ao Português de Cabo Verde, soma-se ao estudo do quadro pronominal, considerações sobre o atual estatuto da língua portuguesa em Cabo Verde, as situações de uso, o bilinguismo bem como a sua realidade sociocomunicativa. Não se trata, portanto, de um estudo exaustivo de todas as pró-formas pronominais, nem é aplicada análise quantitativa aos dados.

Palavras-chave: português brasileiro; português cabo-verdiano; pronome pessoal.

Introdução

Neste trabalho buscamos um estudo descritivo inicial da expressão pronominal do português falado em Cabo Verde (daqui em diante PCV) em cotejo com o português brasileiro (daqui em diante PB), além de considerações, quando necessárias, sobre o português europeu (daqui em diante PE). Sobre o PB, nas últimas décadas do século XX, principalmente no quadro teórico dos estudos em sintaxe gerativa, tomou força um movimento que já vinha de períodos anteriores, com estudos no campo da filologia, face à variedade falada em Portugal. Por trás desses estudos relativamente à origem do português brasileiro estão as questões históricas do contato linguístico que ocorreu no país, a questão das línguas de substrato, as línguas ameríndias locais e as

de origem, principalmente, banto (cf. Guy 1981; Holm 2004; Tarallo 1993; Lucchesi 2009, entre outros).

Numa proposta inicial buscamos ‘olhar’ a expressão pronominal do português de Cabo Verde, lançando a hipótese de que nessa variedade, adquirida no contexto de L2, é bem possível que a expressão pronominal não seja completamente similar à de Portugal. Suscitamos, em primeiro lugar, as similaridades históricas que o português das Ilhas de Cabo Verde tem em relação ao brasileiro, ao menos quanto ao substrato das línguas do oeste africano. No entanto, apesar das similaridades históricas, é importante frisar que as variedades de língua portuguesa faladas nesses territórios têm fatores também muito divergentes: no Brasil, a existência das línguas ameríndias e os processos emigratórios; em Cabo Verde, a aquisição de português como L2 e os contextos de uso de português, são fatores divergentes entre os dois países.

Por outro lado, a expressão da pronominalização é um dos aspectos mais marcantes das línguas e revela não somente questões ligadas à pragmática, mas culturais e também sociais, tais como: de que maneira as pessoas daquela comunidade se dirigem umas às outras? Os usos pronominais nas interações de pessoas de diferentes estratos sociais, dentro das repartições, em contextos familiares, na rua, entre jovens e idosos, são sempre similares aos de Portugal e Brasil? etc. Partindo desse pressuposto indagamos se, de fato, o PCV faz, sempre e de maneira regular os mesmos usos pronominais que fazem os falantes do PE e do PB, dado se tratar de uma outra cultura, outra sociedade. Sentenças como “*Eu encontrei **ele** ontem*”, “*Quanto **lhe** devo?*” e “*Eu **lhe** amo*”, em PB, representam uso coloquial e formal (respeitoso), respectivamente. Seriam essas construções possíveis em PCV, ou haveria, não estas, mas outras construções similares ao PB? Reiteramos que o PB e o PCV, apesar das diferenças, têm similaridades históricas e elas podem apontar para possíveis simetrias na expressão pronominal dessas duas variedades de português. O corpus do PCV analisado é composto de cerca de duas horas de gravação, parte dos *corpora* da pesquisa de doutorado de Francisco João Lopes (Lopes, 2015).

O texto está estruturado do seguinte modo: na seção (1), apresentamos um breve panorama da história de Cabo Verde; em (2), considerações sobre os pronomes pessoais em língua portuguesa e o seu uso no PE e no PB *standard*; em (3), fazemos um cotejo entre o PB e PCV e, finalmente, em (4), apresentamos as nossas considerações finais.

1 Breve panorama da história de Cabo Verde

Cabo Verde é um país independente, situado no Oceano Atlântico, Costa Ocidental da África entre as latitudes 14° 23' e 17° 12' Norte e as longitudes 22° 40' e 25° 22' Oeste, a cerca de 450 Km da cidade de Dakar, Senegal. Até a chegada dos portugueses em 1460, as ilhas eram inóspitas e inabitadas. O descobrimento das ilhas se deu como resultado direto das expansões marítimas de Portugal no século XV. Desde a descoberta até 1975 (ano da independência), essas ilhas foram colônia portuguesa, tendo desempenhado papel importantíssimo na rota do comércio triangular de escravos (cf. Amaral, 1991: 1-23).

A República de Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas e alguns ilhéus, sendo nove ilhas habitadas. O país está organizado geograficamente e politicamente em dois grupos que recebem nome da terminologia náutica: (1) grupo das ilhas de Barlavento, as ilhas do Norte (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista); (2) grupo das ilhas de Sotavento, as ilhas do Sul (Maio, Santiago, Fogo e Brava). Esses dois grupos, além de representarem grupos geográficos bem demarcados, representam ainda dois macrogrupos dialetais da língua materna dos cabo-verdianos, o crioulo de Cabo Verde (CCV) — cada ilha possui o seu próprio dialeto (somando 9 variedades dialetais). Os dialetos que compõem os macrodialetos (Barlavento e Sotavento) possuem características idiossincráticas que distinguem um grupo do outro. Assim, um dialeto de Sotavento é mais próximo de outro dialeto de Sotavento do que um de Barlavento e vice-versa. Mas a realidade linguística de Cabo Verde vai além da sua diversidade dialetal como demonstramos na subseção seguinte — Lopes (2012: 8-9).

O ambiente sociocomunicativo de Cabo Verde é composto em sua essência de duas línguas que vivem em situação de contato praticamente desde os primórdios do surgimento de sua população autóctone: (i) a língua portuguesa (denominada de “o Português Falado em Cabo Verde” — PCV), a única oficial do país, a língua do ensino, da comunicação escrita, da administração e de comunicação com o exterior; e (ii) a língua cabo-verdiana, ou seja, o crioulo de Cabo Verde (CCV), que é a língua materna de todo cabo-verdiano, não oficial, excluída do ensino formal (cf. Lopes A. 2011: 1).

Quanto à língua portuguesa, ela se implantou em solo cabo-verdiano desde 1462, ano de início do povoamento das ilhas. As ilhas foram descobertas em 1460 e o povoamento é considerado como sendo de imediato, pois em 1462 já havia portugueses povoando a ilha de Santiago segundo a *Carta Régia* de 12 de junho sob a Chancelaria de Don Afonso V — ver Baleno (1991: 27). Segundo Baleno (1991: 148-149), os primeiros habitantes foram portugueses,

provavelmente do Norte de Portugal, que foram aliciados com incentivos comerciais da parte da coroa para negociações com ‘os vizinhos das ilhas’, isto é, a chamada costa da Guiné. No tocante ao CCV, os fatos apontam que este, que é considerado um dos crioulos mais estáveis do mundo, tenha surgido no primeiro século, após o início do povoamento de Cabo Verde, segundo Veiga (2013)².

Apesar da coexistência dessas duas línguas no arquipélago, por cerca de 500 anos, as funções sociais das duas não são de forma equiparada, mesmo depois de 39 anos de emancipação de Cabo Verde como nação independente. Veiga (2009) observa que:

A relação entre a Lp e o Ccv, não sendo totalmente harmoniosa, foi no entanto pacífica, do século XV ao século XIX, altura em que o sistema do ensino formal, ministrado exclusivamente em português, conferiu, por um lado, um grande prestígio à língua portuguesa e, por outro lado, passou não só a marginalizar, como também a menosprezar a língua crioula — Veiga (2009).³

Foi com o alargamento do ensino formal, mais especificamente com a construção do Seminário-Liceu de São Nicolau, em 1867, que vão surgir tanto “*os principais entraves ao desenvolvimento do Ccv*”, quanto “*as condições estruturais e institucionais para a afirmação e o desenvolvimento da Lp*” — Veiga (2009, sem paginação).

Esse olhar crítico e depreciativo do CCV perpassou o período pós-independência e prevalece até os dias atuais, propiciando assim, o surgimento da situação sociolinguística conhecida como diglossia — as duas línguas (o CCV e o PCV) desempenham papéis distintos e demarcados na sociedade cabo-verdiana, não sendo ‘permitido’ socialmente que uma ocupe o lugar reservada à outra.

Lopes F. (2011: 18) argumenta em prol de um bilinguismo funcional e defende que no processo da oficialização da língua cabo-verdiana, “*a luta deve ser contra a diglossia e nunca contra o bilinguismo [...] a língua portuguesa não deve ser considerada uma ameaça, mas sim o principal aliado.*” O grande herói da libertação nacional de Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral partilhava do mesmo sentimento. Para Cabral, chegaria uma oportunidade própria para se implementar o uso oficial do crioulo, mas para isso, requer-se

²Documento publicado na internet sem paginação.

³Documento publicado na internet sem paginação.

estudo aprofundado dessa língua; enquanto isso, e mesmo depois, a língua portuguesa não deve ser abandonada, pois [...] *vale a pena falar-se aqui tanto o português como o crioulo [...] O português (língua) é uma das melhores coisas que os tucas nos deixaram*” — Cabral (1976:59).

No dizer de Cabral, a língua portuguesa em Cabo Verde (e Guiné-Bissau) deve ser usada como instrumento de produção científica. Ratificamos, no entanto, que a língua portuguesa falada em Cabo Verde, não deve ser somente “*um instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros [...] e exprimir as realidades da vida e do mundo*” (Cabral 1976: 59). Esta deve ser tomada também como objeto de estudos das ciências da linguagem. Trabalhos recentes vêm demonstrando que o PCV desempenha papel ativo em diversos setores sócio-comunicativos de Cabo Verde. Logo de antemão, cabe contrafirmar as palavras de Jorge Amado, e dizer que “*a vida em Cabo Verde também decorre em português*” pelos seguintes fatores: (i) toda a educação em Cabo Verde desde o 1º ano até o ensino superior só se dá em língua portuguesa; (ii) a grande maioria da comunicação social se dá em língua portuguesa; (iii) todos os documentos oficiais são escritos em português; (iv) no meio eclesiástico usa-se bastante o português (grande parte da liturgia e música); (v) a língua portuguesa é a principal língua de contato do Cabo Verde com o mundo; (vi) todo cabo-verdiano, ainda que analfabeto, tem uma compreensão mínima do PCV o que já é suficiente para enquadrá-lo em um dos níveis de proficiência propostos pelo QECR (cf. Lopes (no prelo)).

Porém, ao empreender qualquer estudo do PCV, o pesquisador irá deparar-se com um problema inicial, como o encontrado por Lopes A. (2011), em sua tese de doutorado intitulada “*As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística*”. Para a autora (op. cit.), o principal entrave para estabelecimento de uma ‘norma culta’ do PCV se deve à falta de “*um conhecimento consistente*” dessa variedade africana da língua portuguesa. Não havendo uma variedade local que seja aceita pela comunidade como a variedade padrão, a norma continua a ser a variedade padrão do português europeu. No entanto, a norma padrão do PE não pode ser considerada um “*modelo de input linguístico robusto para os cabo-verdianos*”, considerando “[...] *a insignificante presença de portugueses no arquipélago e a distância geográfica de Portugal*” — Lopes A. (2011: 2).

Há um ‘*senso comum*’, reinante entre os cabo-verdianos, de que o português falado em Cabo Verde seja uma ‘*cópia*’ do português europeu. Não obstante, há também certos fatos que põem em causa esse ‘*senso comum*’ e que só podem ser verificados por meio de estudos científicos tal como pretendemos neste trabalho. São alguns deles: (i) o português que se instalou em Cabo Verde não é o português moderno, mas sim, o português quinhentista; (ii) desde a sua

implantação, o PCV existe em um situação de estreito contato linguístico com o CCV; (iii) prevê-se que o CCV, como a língua materna dos cabo-verdianos, exerça influências observáveis sobre o PCV em níveis que se diferenciam em função do grau de escolarização e outros fatores sociolinguísticos; (iv) ele é a língua segunda (L2) de todo cabo-verdiano, independentemente do seu grau de instrução formal; (v) ele faz parte ativa do meio sociocomunicativo cabo-verdiano, mas não é língua vernácula em Cabo Verde.

Aceitando o fato de que o PCV constitui uma variedade da língua portuguesa na África e no mundo, tal como exposto por Lopes (no prelo) é pressuposto que essa variedade da língua portuguesa possua características próprias, mas o que não quer dizer que ela seja monolítica — não há um português falado de forma igual por todos os cabo-verdianos.

Relembrando as palavras de Lopes A. (2011: 1-2): não há “*um conhecimento consistente das variedades do PCV*”, pois são escassos os “*estudos exaustivos, sistemáticos e metodologicamente fiáveis sobre o português falado em Cabo Verde*”. Daí a necessidade de delimitar subvariedades do PCV que possam ser tomadas como objeto de análise, tendo em conta a impossibilidade de se analisar o PCV no seu todo.

Como já apontado, a língua portuguesa é a única língua da educação e da produção científica em Cabo Verde. Por essa razão é cabível afirmar que o setor acadêmico é o lugar de uso por excelência do PCV — a sala de aula é o único lugar em Cabo Verde em que o cabo-verdiano é coagido a se expressar única e exclusivamente em língua portuguesa. Ao elaborar sua tese de doutorado sobre a sociolinguística do cabo-verdiano, Lopes A. (2011: 4), mediante “*a necessidade de delimitar uma norma culta do português falado de Cabo Verde*”, tomou a variedade do PCV dos falantes com nível de instrução superior como “*modelos linguísticos de prestígio dos alunos*”. Logo, entende-se que, para Lopes A. (2011), essa variedade seria a mais próxima do que se poderia definir como norma culta do PCV.

No presente trabalho, não seguimos nessa mesma ótica de delimitar uma subvariedade do PCV, como objeto de análise. Para tal, seguimos a proposta de Lopes F. (2012), que centra a sua pesquisa e coleta de dados no setor acadêmico, mas sem delimitar uma subvariedade do PCV. Os dados do PCV, usados no trabalho, são somente de alunos do nível superior (em formação ou já formados) que estudam nas universidades em Cabo Verde. Isso alegando que os alunos neste nível acadêmico, em Cabo Verde, já possuem certa proficiência ou competência em língua portuguesa e sem a influência direta do PE e do PB que recebem os alunos que se deslocam para prosseguir os estudos superiores em Portugal e Brasil. A escolha desse grupo sociolinguístico se justifica pelo fato de que houve um aumento considerável nos últimos 10 anos do número de

alunos e das instituições de ensino superior em Cabo Verde. A Televisão de Cabo Verde — TCV (2012) informa que o número de alunos em nível superior em Cabo Verde passou de 700 em 2001/2002 para 12.000 em 2010/2011 (um aumento em mais de 1500%). Sendo que a taxa bruta de educação superior aumentou nesse mesmo período de 1,8% para 21,1%⁴.

Lopes A. (2011:1) entende que a situação reinante em Cabo Verde é a de bilinguismo. Mas isso não é do consenso da comunidade científica; há aqueles que identificam a realidade sociolinguística do arquipélago, como uma situação de diglossia — ver, entre outros, Duarte (1977), Lopes F. (2011), Veiga (2004, 2009). No presente trabalho, o termo diglossia é usado como descritivo da realidade cabo-verdiana, no sentido de que tal não é a situação ideal em termos de política linguística. No entanto, ao se debater tais questões, cabe revisitar os conceitos de diglossia e bilinguismo. Os dois termos não são auto excludentes, antes pelo contrário, a situação de diglossia pressupõe a existência do bilinguismo como requisito mínimo — um díglosso, por definição e etimologia é um bilíngue, ou seja, alguém que fala duas línguas — ver Bueno (1968: 1018). Baseando-nos nos mais modernos conceitos de bilinguismo aceitos pela comunidade científica, tal como a defendida por Harmers & Blanc (2000: 6-7), entendemos a sociedade cabo-verdiana como uma comunidade de fala com diversos níveis de bilinguismo. Cabo Verde é uma nação díglóssica (por questões de ordem política e não linguística), mas os cabo-verdianos são falantes bilíngues tendo o CCV como a língua materna e com diferentes graus de proficiências no PCV. O entendimento da realidade sociocomunicativa de Cabo Verde, como uma comunidade com indivíduos bilíngues, pode encontrar embasamento teórico no Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR), de 2001 que define seis níveis comuns de referência (A1 a C2) para três grandes tipos de utilizador: o elementar, o independente e o proficiente. Os seis níveis estão definidos para as várias subcompetências em que se desdobra a competência comunicativa: (i) compreender: compreensão do oral e leitura; (ii) e falar: Interação oral e produção oral e escrever. Tendo como alvo a criação de um ambiente plurilíngue, o QECR deixa claro que o objetivo final:

[...] não se trata já de alcançar 'mestria' em uma, duas ou mesmo em três línguas (cada uma colocada no seu lugar), tendo como modelo final o "falante nativo ideal". Em vez disso, a finalidade passa a ser o desenvolvimento de um repertório linguístico no qual têm lugar todas as capacidades linguísticas." - Alves (2001: 24).

⁴ Entrevista do Programa Conversa em Dia do dia 01 de Março de 2012 com a temática "*Ensino Superior na Perspectiva dos Alunos*".

Em uma situação clássica de diglossia, como a descrita por Ferguson (1959: 325-334), o que se observa é que a língua/dialeto de maior prestígio é a/o que recebe a atenção dos estudiosos da linguagem. Porém, em Cabo Verde, observa-se uma situação paradoxal: o PCV, apesar de ser a língua da formalidade e da produção científica do país, não tem sido o objeto de estudo de maior interesse das pesquisas linguísticas, ao contrário do que se verifica com o CCV, a língua da informalidade e excluída da produção científica do país. Os estudos linguísticos voltados para Cabo Verde, tanto por especialistas cabo-verdianos e/ou estrangeiros, têm como foco principal o CCV, mais precisamente a variante de Santiago. Escassos são os estudos sistemáticos sobre o PCV. No entanto, a comunidade científica está começando a despertar interesse para os estudos do PCV. Mas, logo de antemão, os pesquisadores se deparam com uma realidade, tal como a descrita por Lopes A. (2011) ao falar das duas línguas (PCV e CCV) em situação de contato em Cabo Verde:

Apesar de este contexto ser favorecedor da criação de uma variedade do português com características próprias, desconhecemos estudos exaustivos, sistemáticos e metodologicamente fiáveis sobre o português falado em Cabo Verde (PCV, doravante); o mesmo se aplica aos contornos da própria situação de contacto, ou seja, ao grau de bilinguismo na comunidade, aos papéis desempenhados por cada uma das línguas nos seus diferentes usos ou ao valor simbólico das mesmas. - Lopes A. (2011: 1)

É nessa ótica de pensamento, de um bilinguismo ainda que disfuncional (por razões sociopolíticas e não linguísticas) em Cabo Verde, que empreendemos o presente estudo do PCV como parte ativa da realidade sociocomunicativa de Cabo Verde. Ao atentarmos para um estudo do PCV, deparamo-nos com o fato de que poucos são os estudos até então sobre essa variedade da língua portuguesa na África.

2 Os pronomes pessoais em língua portuguesa: usos e funções

A utilização dos pronomes é um aspecto bastante interessante no português brasileiro porque atesta uma das mais significativas mudanças em relação ao português europeu. As diferenças na sintaxe pronominal entre o PE e o PB trazem revelações consideráveis, visto que é diferente o estatuto atribuído por falantes brasileiros e portugueses a enunciados aparentemente idênticos. O licenciamento das formas pronominais tônicas **a ele** no PE são construções com *redobro* obrigatório *do clítico*, ao contrário do PB⁵.

⁵Torres Morais & Berlinck (2006: 6, dado renumerado).

- (1) a. Dei-*lhe* o livro *a ela* (PE/*PB)
 b. Dei o livro *a ela* (PB / *PE)

Além de construções com o *redobro do clítico* obrigatório, o uso das formas pronominais tônicas no PE está condicionado a interpretações contrastivas ou enfáticas (conf. Torres Morais & Berlinck (2006: 6)):

- (2) Enviei o livro *a ele*, não a seu irmão

Quanto às formas pronominais átonas, é interessante notar que a língua portuguesa criou um paradigma que distingue a 3^a. pessoa da 1^a. e 2^a. Sobre isso, citamos Freire (2005), que chamou a atenção para a distinção que o português padrão estabeleceu:

Na primeira e na segunda pessoas, os clíticos *me*, *te*, *nos* e *vos* desempenham as funções acusativa, dativa e reflexiva, enquanto há uma especialização na terceira pessoa: *o* e flexões para a função acusativa; *lhe* e flexão para a função dativa; *se* para a função reflexiva⁶ (Freire 2005: 19).

O uso das formas pronominais observadas por Freire (2005) é referente ao português padrão. Em PB, os clíticos de terceira pessoa na função acusativa (**o**, **a**, **os**, **as**) e dativa (**lhe**, **lhes**) são normalmente empregados na linguagem culta mais formal. Aliás, para Galves (2001) a gramática do PB não tem clíticos de terceira pessoa (ainda que esses pronomes sejam usados em situações de maior formalidade, eles foram adquiridos tardiamente via escolarização).

O estudo de Freire (2005) sobre a modalidade escrita mostra que, no PB, o uso dos clíticos em função acusativa é expressivo somente em eventos de comunicação marcados com o traço [+letramento] e preferencialmente em contexto de ênclise ao infinitivo⁷:

- (3) Mas ao mesmo tempo ela pode valorizar outras realidades ao mostrá-las...
 (PB: Revista *Domingo do Jornal do Brasil*, 06.06.1999 - Entrevista)

⁶Os grifos são nossos.

⁷Freire (2005, p. 119, dado renumerado).

Em relação à função dativa também ocorre somente em contextos de letramento ‘extremo’ e a implementação de estratégias alternativas à variante prescrita pela tradição na escrita.

Freire (op. cit.) aponta o vasto emprego de **lhe** tanto na função acusativa de 2ª. pessoa quanto dativa, concorrendo com a forma ‘te’, conforme o exemplo abaixo⁸:

- (4) Doc.: Vamos falar sobre jogos, o senhor assiste jogo? Loc.: Olha eu, como eu **lhe** disse, assisto tudo, sou fã incondicional de futebol.

Freire (2005) argumenta que esse uso de **lhe** em lugar de **te** pode ter explicação com a entrada do pronome de segunda pessoa **você** no quadro pronominal do PB:

Outros pesquisadores (Kato (2001), Figueiredo e Silva (2007), entre outros) também argumentam que a ocorrência de **lhe** em contextos onde normalmente se emprega **te** constitui-se marca de formalidade, ou seja, o uso de **te** denota um grau de intimidade entre os interlocutores e, por conta disso, o falante, que já não tem muita intimidade com o clítico **o** passa a empregar o **lhe**.

Assim, partimos do pressuposto de que a expressão da pronominalização é um dos itens mais marcantes das línguas, pois revelam aspectos pragmáticos ligados aos traços culturais e sociais das comunidades. Sentenças como “*Eu encontrei **ele** ontem*”, “*Quanto **lhe** devo?*” e “*Eu **lhe** amo*”, em PB, representam uso coloquial e formal (respeitoso), respectivamente. Seriam essas construções possíveis em PCV ou haveria, não estas, mas outras construções similares ao PB? Reiteramos que o PB e o PCV, apesar das diferenças, têm similaridades históricas e elas podem apontar para possíveis simetrias na expressão pronominal dessas duas variedades de português.

Porém, antes de passarmos ao quadro pronominal do PCV em cotejo com o PB, consideramos necessário o quadro pronominal do CCV, língua do substrato do PCV:

O CCV já foi tratado como uma língua neolatina por autores como o filólogo português Adolfo Coelho (cf. Coelho 1967). Se há alguma coisa de resquício do latim no CCV, isso talvez possa ser visto no resquício dos casos através do quadro pronominal. Assim achamos por bem reorganizar o quadro pronominal do CCV em função dos casos.

Aqui temos dois quadros pronominais: o da variedade de São Nicolau, representado o grupo de Barlavento; e o da variedade de Santiago, representando o grupo de Sotavento. Como se pode observar, o quadro pronominal em CCV, de uma forma geral, é bastante rico. É a única instância em CCV em que podemos atestar resquícios de traços de casos da língua latina via o português, inserindo assim o CCV no grupo das línguas neolatinas tal como já postulado por Adolfo Coelho (cf. Coelho 1967).

⁸ Freire (2005: 27, dado renumerado). O grifo é nosso.

4: Quadro Pronominal Resumido do Crioulo da Ilha de Santiago.

Átonos sujeito	Átonos de objeto enclítico	Pessoais tônicos iniciais	Pessoais tônicos simples
m-sabi	e odjâ-m	a-mi	pa mi
bu sabi	e odjâ-u	a-bo	pa bo
nhu sabi	e odjâ-nhó	a-nhó	pa nhó
nha sabe	e odjâ-nha	a-nha	pa nha
e sabi	e odjâ-l	a-el	pa el
nu sabi	e odjâ-nu	a-nós	pa nós
nhós sabi	e odjâ-nhós	a-nhós	pa nhós
ês sabi	e odjâ-s	a-ês	pa ês

5: Quadro Pronominal Resumido do Crioulo da Ilha de São Nicolau.

Posição sintática	Singular			Plural		
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a
Sujeito	N'	Bo/bosê	El, (E)	Nos	Bzôt/bosêz	Es
Possessivo	Nha	bo/bosê	Se	Nos	bzôt/bosêz	Ses
Ablativo /genitivo	D'meu	D'bosa /D'bosêz	D'seu	D'nosac	D'bzôt /D'bosêz	D'seus
Objeto direto	-m	-b	-l	-n	-bzôt	-s
Objeto oblíquo	mi	Bo	El	Nos	bzôt	Es
Pronome forte	Ami	Abo	Ael	Anos	Abzôt	Aes

3 Cotejo entre o PB e o PCV

Nesta seção, buscamos explorar as simetrias e assimetrias entre o PB e o PCV por meio de um cotejo entre as duas variedades. Primeiramente, no entanto, é necessário tecer algumas considerações sobre o estatuto atual do PB, isto é, ao se falar de PB, é sempre importante deixar claro de que PB se está falando. A *polarização sociolinguística*⁹ existente no Brasil coloca o

⁹Sobre a polarização sociolinguística do Brasil, ver, entre outros, Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009).

6: Quadro das formas pronominais do PB Falado (extraído de Perini (2010: 116)).

Forma reta	Forma oblíqua
eu	me, mim, -migo
você, (tu)	te, (-tigo), (ti), (lhe)
ele, ela	-
nós	nos, -nosco
vocês	-
eles, elas	-
-	se [reflexivo]

PB culto em oposição às variedades vernaculares ou populares faladas nas áreas rurais e nas periferias urbanas, tais como o português afro-brasileiro (cf. Lucchesi, Baxter & Ribeiro 2009), o português indígena (cf. Ferreira, Amado & Christino 2014), o português afro-indígena (cf. Campos 2014; Oliveira *et alii* 2015). Essas variedades têm sido consideradas como participantes de um *continuum* de português [+/-marcadas (cf. Campos 2014)].

A constatação da chamada polarização sociolinguística brasileira, bastante evidenciada com as pesquisas linguísticas implementadas nas últimas décadas, têm resultado, recentemente, em gramáticas de português brasileiro falado que, claramente, opõem-se às tradicionais gramáticas de português. O campo dos pronomes é um exemplo muito forte de assimilação de traços da fala nessas “novas” gramáticas, uma tendência muito evidente nas gramáticas de Perini (2010), Bagno (2011), Castilho (2010), Castilho & Elias (2011).

A título de exemplo, transcrevemos o quadro pronominal do PB falado, presente em Perini (2010)¹⁰, retirado da *Gramática do Português Brasileiro*. Este quadro é um bom exemplo das “atualizações” relativamente à entrada das formas faladas nas novas gramáticas. Na coluna à direita, reservada às formas oblíquas, a pro-forma **lhe** figura como pronominal de segunda pessoa, seguindo o uso corrente na fala dos brasileiros, como: “Quanto **lhe** devo” “eu **lhe** amo”. O uso do clítico de terceira pessoa — tema já bastante explorado na literatura sobre a sintaxe pronominal do PB — e discutido na *seção 2*,

¹⁰As formas entre parênteses são de uso restrito, só sendo correntes em prate do território brasileiro

deu lugar às formas pronominais preposicionadas **a/para ele/ela**, com as suas devidas variações regionais relativamente à preposição que encabeça o sintagma pronominal; assim como o **se** (reflexivo, ou anáfora ligada) pode ocorrer como forma *default* em vários lugares no paradigma de complemento:

- (5) a. a gente **se** virou nos trinta.
 b. nós tivemos que **se** virar pra dar conta...
 c. nós **se** encontramos na rua.

Antes de apresentarmos os dados relativamente ao cotejo entre o PCV e o PB, é válido citar alguns trabalhos de descrição do PCV, publicados recentemente:

Figueiredo (2010: 45-49) fala sobre a marcação do plural no PCV. Ao falar do PCV como um todo e não penas de uma de suas subvariedades de forma específica, o autor o enquadra entre as variedades africanas de português com substrato crioulo.

Jon-And (2011) aborda a concordância variável de número em sintagmas nominais do português — cotejando o PCV com o português Moçambicano, principalmente, e também com as variedades europeia e brasileira do português. No seu trabalho, Jon-And descreve a variedade de Mindelo, São Vicente, do PCV.

Para o tema sob análise, o trabalho com relação mais direta é o de Lopes A. (2011). Em sua tese de doutorado intitulada “*As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística*”, a autora empreende um estudo de cunho descritivo sobre a situação sociolinguística de Cabo Verde, enfocando as duas línguas faladas no arquipélago: o PCV e o CCV. O estudo é feito considerando a situação de contato em que convivem as duas línguas. Os dados coletados são das nove ilhas habitadas, o que quer dizer que representa o país todo. No final de seu trabalho, Lopes A. (2011) faz uma análise exploratória de alguns aspectos sintáticos a partir dos dados dos falantes com nível superior (que a autora denomina de ‘líderes’) com o intuito de colaborar para a definição daquilo que pode ser considerada a variedade padrão do PCV.

Para seu estudo complementar, Lopes A. (2011) seleciona duas questões sintáticas: (i) a concordância morfossintática sujeito-verbo que é focada pelos inquiridos cultos como apresentando variação no PCV; (ii) e sujeito pronominal nulo vs. sujeito pronominal realizado que segundo a autora não é referido pelos entrevistados, por não ser socialmente estigmatizado. Lopes A. (2011: 411) explica o porquê da escolha dessas duas questões:

A primeira questão pareceu ser bastante relevante, dado tratar-se de um domínio de variação em português, em geral, e que atinge percentagens elevadas em PB. Estabelecem-se, assim, comparações com o português europeu (PE), o qual é usado como variedade de referência (Mota 2004: 127), remetendo-se por vezes também para o português do Brasil (PB). Tomar como objecto de descrição a segunda questão pretende testar se o PCV se aproxima mais do PE ou do PB; isto é, se constitui uma variedade de sujeito nulo ou se, como o PB, tende, em maior ou menor grau, para a perda desse parâmetro.

3.1 *Iniciando o cotejo*

Nesta subsecção não apresentaremos um estudo exaustivo de todas as pró-formas pronominais, nem aplicaremos análise quantitativa dos dados. Nosso objetivo é apresentar as ocorrências que chamaram a nossa atenção e cotejá-las com o PB, sem nos prendermos à quantificação dessas ocorrências. Cabe salientar que o estudo está pautado nos dados de Lopes F. (2015)¹¹, com base na transcrição de cerca de duas horas de gravação.

3.1.1 O preenchimento do sujeito

Quanto ao preenchimento do sujeito, observamos, no PCV, uma tendência para o preenchimento dos sujeitos das orações principais, sobretudo, da primeira pessoa do singular — **eu**, em contraste com a primeira do plural - **nós**, menos preenchida, conforme os exemplos (6) a (10):

- (6) **Inf.2:** o problema é assim: o sino tocou **eles** ficaram num polivalente olhando [ficou lá] da janela a gritar o [nome] a gritar o [nome] a gritar o [nome] nem sequer importou ficou lá assim cerca de dez minutos ninguém **eu** fechei a porta deixei eles todos lá fora naquele [quadro lá fora] Quando [—] chegaram a [esse dia] fizeram uma cara desse tamanho, **eu** disse: eu não tenho medo de cara feia, **eu** não tenho medo de vocês porque participa quem quer quem não quer não participa. **Eu** estou aqui para fazer o meu trabalho e a minha avaliação, a minha nota quem define sou **eu**. (PCV)

¹¹Os dados de Lopes F. (2015) a que nos referimos não são os mesmos de Lopes A. (2011), cuja tese “*As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística*”, é uma referência à concordância nominal variável das variedades de português do arquipélago.

- (7) O problema que **eu** tenho com o português ou que **eu** tive durante o curso com o português, foi um problema que **eu** trouxe... **eu** carreguei do 12º, posso dizer do ensino secundário. Então [—] temos de falar de um ensino já, [—] temos de falar da qualidade já do sistema do ensino em Cabo Verde, e não do ensino superior. (PCV)
- (8) E a questão que se coloca é: com tantos ... com tantas universidades, aqui em Cabo Verde, será que [—] temos qualidade de ensino superior em Cabo Verde? Sabendo que [—] já temos várias instituições de ensino superior. (PCV)
- (9) É precisamente isso. Então, onde é que [—] podemos ver as falhas no nosso sistema de ensino em Cabo Verde? Quais são essas falhas que nós temos que faz com que essa qualidade não seja assim uma coisa tão óbvia? (PCV)
- (10) mas eu... eu gosto.. aliás eu sugiro que **nós** fizéssemos tudo igual pra todos os alunos (PCV)

Ao lado da tendência ao preenchimento do sujeito (principalmente de primeira pessoa) também há falantes que fazem uso do sujeito nulo:

- (11) Há dias [—] encontrei com um... [—] fui ajustar a propina na universidade, [—] encontrei com um senhor. A primeira coisa é, se... [—] notamos, [—] temos grande dificuldade em... na... em encontrar trabalho. Porque só pra um exemplo: [—] acho que a área de ciências sociais que mais... (PCV)
- (12) ...mas como é farda que [—] vão produzir seria a lilás e branco (PCV)

A Tese de doutorado de Lopes A. (2011), apresentada na seção anterior, considera a hipótese de que a ocorrência de sujeitos realizados, nos contextos acima apresentados, pode ser um indicador importante da tendência para a realização do sujeito preenchido no PCV, aproximando-o do português brasileiro. Os resultados do estudo de Lopes A. sobre o preenchimento do sujeito no PCV são esclarecedores:

Assim, a primeira evidência é que se pode falar de equilíbrio entre o preenchimento do sujeito e a seleção de um sujeito nulo (cf. Quadro 1.): a diferença percentual entre o número total de ocorrências de cada tipo é de pouco mais de 5%, sendo que os sujeitos nulos (3.662) correspondem a 52.72% do total das 6.946 ocorrências e os realizados (3.284), a 47.28%. Assim sendo, a ligeira proeminência do não preenchimento da posição de sujeito, numa língua de SU nulo, parece apontar para uma tendência para o preenchimento do sujeito, em PCV. (Lopes A. 2011: 449).

O exemplo a seguir é bastante interessante, pois nas retomadas do sujeito, o sintagma nominal ‘o *aluno*’, ocorre, respectivamente: como um pronome nulo na oração coordenada e nas encaixadas e um pronome preenchido numa relativa ‘não canônica’, no sentido de evitar a ambiguidade, já que o pronome nulo poderia retomar o antecedente da relativa, o sintagma nominal *universidade* e não o sujeito anafórico. O que parece estabelecer uma relação de consequência entre o preenchimento de sujeito e o uso do pivô *default* ‘que’ da oração relativa, uso, aliás, muito comum no PB:

- (13) Já [o **aluno**] fica... eh... digamos sem alternativa e [—] vai direto para um curso que [—] sabe que tem numa universidade que [**ele**] pode pagar. (PCV)

O PB e o PE distinguem-se quanto ao preenchimento do sujeito, uma vez que o PE é caracterizado como uma língua de sujeito nulo (cf. Mateus *et alii*. 1989; Duarte 1993, 2000, 2007, entre outros), enquanto o PB é caracterizado como língua de sujeito parcialmente nulo (Duarte 1993).

3.1.2 Contextos de topicalizações e o uso de *se*

Uma das mais marcantes diferenças entre as gramáticas do PB e do PE diz respeito às construções de tópico. Os estudos de Pontes (1986, 1987) foram pioneiros em apontar as especificidades do PB relativamente às implicações do tópico e do sujeito. A tipologia de tópico é bastante vasta e uma construção de tópico produtiva no PB é o *Tópico com cópia* (ou duplo sujeito). O *corpus* do PCV apresenta alguns exemplos dessas construções, o que o aproxima do PB:

- (14) Dizem que no Brasil, **ele** é um país que está em crescente desenvolvimento devido a esse fator. Isso pode ser trazido também para Cabo Verde. (PCV)

- (15) Por isso é que o governo também está interessado em formação profissional, e este tipo de formação, **ela**, **ela** é mais voltada para o mercado de trabalho. (PCV)

Nessas construções, no PB, há uma tendência geral, à retomada pronominal do elemento que ocupa a posição de *Spec* do sintagma complementizador, na função de sujeito, na posição de *Spec* de TP, conforme abaixo:

- (16) [_{CP} dizem que no Brasil_i [_{TP} ele_i [_{VP} ...]]]

Outro aspecto sintático/discursivo relacionado ao tema da topicalização e que opõe as gramáticas do PB e do PE, diz respeito ao uso de **se nominativo**. Trata-se de um recurso gramatical utilizado em construções inacusativas cujo argumento selecionado pelo verbo tem papel temático *Tema/Paciente* e, uma vez desprovido de agentividade, o pronome **se** entra na composição da frase e recebe o caso nominativo. São exemplos:

- (17) a. Afundou-**se** o navio.
b. Furou-**se** o pneu do carro.

No PB, no entanto, essas construções podem ser licenciadas sem a partícula **se**, são conhecidas como pseudo-transitivas (Galves 1998: 21). O argumento com papel temático *Tema/Paciente* é alçado para a função de sujeito sem a necessidade do recurso do sujeito gramatical **se**.

- (18) a. O navio afundou.
b. O pneu do carro furou.

Segundo Galves (1998), o PB distingue-se das outras línguas românicas por apresentar construções nas quais um verbo transitivo vem acompanhado somente do seu argumento interno, em posição pré-verbal, sem que nenhuma marca flexional indique modificação na projeção da estrutura argumental do verbo.

Nesses contextos, as línguas românicas, além do recurso sintático do sujeito gramatical, contam ainda, com o recurso da *construção causativa*; uma forma de tornar as construções inacusativas de (17) em construções transitivas. Esse recurso em PE é largamente utilizado, por meio de construções causativas do tipo “*fazer, mandar, deixar*” que transformam as orações inacusativas em construções transitivas/agentivas¹²:

¹²Duarte 2003: 518, dado renumerado.

- (19) a. A bomba explodiu.
b. O policial fez a bomba explodir.

No PB, no entanto, o recurso sintático é constantemente deixado de lado, já que essa língua licencia livremente construções como (18) e (19a).

No entanto, não encontramos ocorrências de construções pseudo-transitivas no PCV, aliás, as ocorrências com o clítico nominativo **se** prototípicas, são muito comuns. Mas há também usos dessa pro-forma no PCV que o aproxima do PB.

Na próxima subseção trataremos mais especificamente da pro-forma **se**.

3.1.3 A pro-forma **SE**

A pro-forma pronominal clítica **se** tem estatuto ambíguo em língua portuguesa: tanto pode se tratar do clítico inerente, que se liga aos verbos descritos como pronominais (atrasar-se, ferir-se etc.), quanto de pronome reflexivo, considerado pela tradição dos estudos gerativos como *anáfora-ligada*¹³, ou, ainda, com função gramatical de sujeito em certas construções sintáticas — o **se** nominativo, como mencionado na subseção anterior.

No PCV, relativamente ao uso da pro-forma **se**, atestamos tanto o seu uso bastante frequente como pronome sujeito, conforme o emprego comum ao PE, quanto o emprego não-padrão. Primeiramente, apresentamos o uso de **se** nominativo:

- (20) Agora, ah... o desafio que **se** coloca é: qual variante iria ser adotado no ensino? (PCV)
- (21) o português que **se** fala agora. (PCV)
- (22) porque essa questão tem a ver com a oficialização — está-**se** a fazer um trabalho para oficializar-se o crioulo. (PCV)

¹³As anáforas ligadas, na teoria de Regência e Ligação e Princípios e Parâmetros (Chomsky 1981, 1986) têm estatuto diferente dos pronominais. A anáfora ligada não é livre num domínio mínimo, isto é, é obrigatoriedade co-referente de seu antecedente, ao passo que os pronominais são obrigatoriamente livres no domínio não mínimo.

- (23) E para **se** obter equipamentos para que a educação possa estar no caminho superior. (PCV)

Quanto ao uso não-padrão de **se**, no português brasileiro vernacular, a exemplo, a variedade quilombola de Jurussaca, Pará, são comuns sentenças como (24) e (25). Elas atestam um exemplo de emprego duplo de **se**: como anáfora ligada e como clítico inerente¹⁴:

- (24) era pai... aí **se** ajuntou-se a filha do irmão com o tio... aí tem um...
uma geração muito grande [né]...
- (25) ele é daqui, ela nasceu e **se** criou-se aqui.

Essas ocorrências têm em particular o fato de não serem argumentos temáticos. Na literatura, há proposta de análise dos mesmos como morfemas (seriam similares a afixos ou morfemas de concordância).

Chama-nos a atenção a ocorrência de construções similares às apresentadas em (24) e (25), no PCV:

- (26) Com escuridão vou incentivar um jovem a **se** colocar-se ao lado da casa, a fumar, ou a praticar algum ato de delinquência que dizemos: *Kassu Bódi*.

Nos exemplos (5), da seção 3, mencionamos o uso de **se** como pronome *default* no português vernacular brasileiro. O uso dessa pro-forma de terceira pessoa, aliás, pode ser estendido para todo o paradigma:¹⁵

- (27) a. Eu **se** machuquei.
b. Tu (você) **se** machucou?
c. Ele **se** machucou.
d. Nós **se** demos mal.

No exemplo em (28), constatamos a ocorrência de **se** também como *default*, nos dados do PCV:

¹⁴Exemplos retirados de Campos (2014: 162, dado renumerado). A variedade em questão foi descrita pelo autor como português afro-indígena de Jurussaca.

¹⁵ Todos os exemplos em (27) são do português vernacular brasileiro.

- (28) Moderador — mas vocês acham que isso não contribui? P5— certa forma, contribui para ajudar os jovens. Porque [eu] mesmo sou exemplo, so... sou o exemplo: porque não tinha nada para fazer, antes de [se] tornar cristão fazia muitas coisas erradas.

O licenciamento da forma **se** como *default* no dado (28), do PCV, é muito significativo, pois o coloca, nesse aspecto, distante do PE e do PB padrão, mas o aproxima do PB vernacular.

Outro fato a ser mencionado, diz respeito à indeterminação do sujeito, normalmente feito com o uso de **se**. No PB o uso de **nós/a gente** é, normalmente, mais produtivo do que a construção impessoal. No PCV, o exemplo em (29) expressa o emprego do pronome **nós** em lugar de **se**, como sujeito arbitrário, aproximando o PCV do PB:

- (29) Porque é uma língua também. Porque **nós** temos o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Inglaterra e de vários países que falam inglês, mas nas salas da aula nas universidades vão ser ensinado uma língua padrão. (PCV)

3.1.4 O objeto direto

Um dos aspectos que opõe fortemente as gramáticas do PE e do PB é o licenciamento de pronomes tônicos como objetos diretos no PB:

- (30) a. Eu vi **o**. (PE/PB?)
b. Eu **o** vi. (*PE/PB)
c. Eu vi **ele**. (*PE/PB)

No *corpus* do PCV o objeto direto ocorre, normalmente, como em (30a) e também apresenta variação de uso do clítico em próclise como (30b). No entanto, a ocorrência de (31) é bastante significativa, pois aproxima o PCV do PB e distancia-o do PE, relativamente ao licenciamento de pronominais complementos tônicos.

- (31) ... o problema é assi o sino tucou eles ficaram num polivalente olhando [ficou lá] da janela a gritar o [nome] a gritar o [nome] a gritar o [nome] nem sequer importou ficou lá assi cerca de dez minutos ninguém eu fechei a porta **deixei eles** todos lá fora naquele [quadro lá fora] eu...

3.1.5 Emprego de *Lhe*

No PB o emprego do clítico de terceira pessoa **lhe** é restrito ao registro escrito. No entanto, conforme já mencionado na seção 3, o emprego de **lhe** como pronome de segunda pessoa além de bastante produtivo vem sendo corroborado pelas novas gramáticas do PB (cf. Perini 2010). Retomamos aqui, os exemplos apresentados anteriormente, em sentenças como “*Eu encontrei ele ontem*”, “*Quanto lhe devo?*” e “*Eu lhe amo*”, em PB, representam uso coloquial e formal (respeitoso), respectivamente.

No corpus do PCV, não encontramos o uso de **lhe** como pronome de segunda, conforme ocorre no PB. Nas ocorrências nos exemplos (32) e (33), o pronome **lhe** é de terceira pessoa, tal qual o PE.

- (32) Enquanto que um licenciado na mesma área fica á espera que o governo **lhe** dê uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. (PCV)
- (33) Então como não há trabalho, os pais passam dificuldades, eles vão à procura de trabalho, não encontra trabalho. Então o mundo oferece-**lhes** outro lado. (PCV)

Por outro lado, o emprego do pronome lexical encabeçado pela preposição **para ele**, emprego típico do PB, também ocorre do PCV:

- (34) Se repararmos ... sempre costume falar com os meus colegas ... e digo sempre **pra eles** o seguinte. (PCV)

4 Considerações finais

O cotejo inicial entre o PB e o PCV que nos propusemos a realizar, apesar de incipiente, revelou-se, para nós, surpreendente. Os usos pronominais que pensávamos ser mais produtivos no PCV, como o emprego de **lhe** como pro-forma de segunda pessoa, o qual suspeitávamos inicialmente aproximar-se do PB, revelou-se insatisfatório. O *corpus* analisado, provavelmente, por conta das questões de produção e da temática abordada dispõe de baixa ocorrência da pro-forma e as ocorrências em que ela aparece, o uso é prototípico. Mas, ainda assim, é revelador: pois se pode, com isso, constatar o emprego prototípico de **lhe**, tal qual ocorre no PE, como pro-forma de terceira pessoa e, inexistente na gramática do PB. Pôde-se também constatar o emprego do pronome lexical preposicionado (**para ele**), cujo emprego no PE está associado a certos contextos específicos.

O estudo foi também bastante revelador relativamente ao clítico **se** com o seu uso como pronome *default*, tal qual ocorre no PB vernacular, o que nos surpreendeu bastante. Também foi bastante revelador, o licenciamento de pronomes tônicos como objetos diretos, uso comum ao PB e agramatical no PE. Apesar de termos encontrado apenas uma ocorrência desse uso, ainda assim, entendemos que é bastante significativo, pois dispúnhamos de poucas horas de gravação e, além do mais, o fato de os diálogos estarem sendo gravados faz com que haja monitoramento.

Sobre tais ocorrências, lançamos a hipótese de que as relações de contato linguístico e os fatores sociolinguísticos que ocorrem em Cabo Verde, como o bilinguismo e as situações de diglossia, conforme observamos na *seção 2*, sejam aspectos que atingem a sintaxe do PCV, aproximando-o, em alguns casos, do PB, língua que tem a sua gênese fortemente marcada por situações de contato linguístico. Um dos argumentos que podemos utilizar é a rica expressão pronominal do CCV (Crioulo Cabo-verdiano), apresentado nos quadros pronominais na *Seção 2*, que pode estar interferindo na expressão pronominal do PCV.

Abreviaturas

CCV Crioulo de Cabo Verde (língua cabo-verdiana), CP Sintagma Complementizador, L2 Língua Segunda (não materna), Lp Língua Portuguesa, PB Português Brasileiro, PCV Português Falado em Cabo Verde, PE Português Europeu, QECR Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, Spec Posição de Especificador, TP Sintagma Tempo, VP Sintagma Verbal.

Referências

Alves, José Matias. 2001. *Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: Aprendizagem, ensino, avaliação*. Porto: ASA Editores II.

Amaral, Ilídio. 1991. Cabo Verde: introdução geográfica. In Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira Santos (orgs.), *História Geral de Cabo Verde*, vol. I., 1-23. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical e Direção Geral do Património Cultural de Cabo Verde.

Bagno, Marcos. 2011. *Gramática pedagógica do português brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Baleno, Ilídio Cabral. 1991. Povoamento e Formação da Sociedade. In Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira Santos (orgs.), *História Geral*

de Cabo Verde, Vol. I, 125-177. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical e Direção Geral do Património Cultural de Cabo Verde.

Bonvini, Emílio. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In Fiorin, José Luiz & Petter, Margarida (orgs.) *África no Brasil — a formação da língua portuguesa.*, 15-73. São Paulo: Ed. Contexto.

Bueno, Francisco da Silveira. 1968. *Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa*, vol. 2, 2ª ed. São Paulo: Saraiva.

Cabral, Amílcar. 1990. A questão da Língua. *Papia* 1(2): 59-61.

Campos, Ednalvo Apóstolo. 2010. O dativo de terceira pessoa no português culto falado em Belém. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Campos, Ednalvo Apóstolo. 2014. A sintaxe pronominal na variedade afro-indígena de Jurussaca: uma contribuição para o quadro da pronominalização do português falado no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.

Castilho, Ataliba Teixeira de. 2010. *Nova gramática do português brasileiro*. São Paulo: Contexto.

Castilho, Ataliba Teixeira de & Elias, Vanda Maria. 2011. *Pequena Gramática do Português Brasileiro*. São Paulo: Contexto.

Chomsky, Noam. 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, Noam. 1986. *Knowledge of Language: Its nature, origin and use*. Praeger: Connecticut/London.

Coelho, Francisco Adolpho (1880-1886). 1967. Os dialetos românicos ou neolatinos na África, Ásia e América. In Morais-Barbosa, J. (org.) *Estudos Lingüísticos Crioulos*. Lisboa: Academia Internacional de Cultura Portuguesa.

Duarte, Maria Eugênia. 1993. *Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil*. In: Roberts, Ian & Kato, Mary (orgs.) Ed. Unicamp, Campinas.

Duarte, Maria Dulce Almada. 2003. *Bilinguismo ou diglossia?* Praia: Spleen Edições.

Duarte, Maria Dulce Almada. 1977. A problemática da utilização das línguas nacionais: língua, nação, identidade cultural. *Raízes* 5/6: 35-80.

Duarte, Inês. 2003 A família das construções inacusativas. In Mateus, M. H. Mira. *Gramática da Língua Portuguesa*. 5a. ed. Lisboa: Caminho.

Ferguson, C. A. 1959. Diglossia. *Word* 15: 325-334.

Ferreira, Vicente; Amado, Rosane de Sá & Cristino, Beatriz Protti. 2014. *Português indígena: novas reflexões*. Munique: LINCOM.

Figueiredo Silva, Maria Cristina. 2007. A perda do marcador dativo e algumas de suas consequências. In Castilho, Ataliba Teixeira *et alii* (orgs.). *Descrição, História e Aquisição do Português Brasileiro*, 85-110. São Paulo: Fapesp, Campinas: Pontes Editores.

Freire, Gilson Costa. 2005. A realização do acusativo e do dativo anafóricos de terceira pessoa na escrita brasileira e lusitana. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Galves, Charlotte. 1998. Tópicos, sujeitos, pronomes e concordância no português brasileiro. *Cadernos de Estudos Linguísticos* 34: 19-31.

Galves, Charlotte. 2001. A Sintaxe Pronominal do português Brasileiro e a Tipologia dos Pronomes. In Galves, Charlotte. *Ensaio sobre as Gramáticas do Português*. Campinas: Editora da Unicamp.

Guy, Gregory Riordan. 1981. Linguistic variation in Brazilian Portuguese: aspects of the phonology, syntax, and language history. Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.

Harmers, Josiane & Blanc, Michel. 2000. *Bilinguality and Bilingualism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Holm, John. 2004. *Languages in contact — the partial restructuring of vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jon-And, Anna. 2011. Variação, contato e mudança linguística em Moçambique e Cabo Verde: a concordância variável de número em sintagmas nominais do português. Tese de Doutorado. Stockholm University.

Lopes, Amália Vera-Cruz de Melo. 2011. As línguas de Cabo Verde: uma radiografia sociolinguística. Tese de Doutorado, Universidade de Lisboa. Lisboa.

Lopes, Francisco João. 2015. *Análise morfossintática dos pronomes-Q no português falado em Cabo Verde*. Relatório de Qualificação do Programa de Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa. Departamento Letras Clássicas e Vernáculas — Faculdade Filosofia Letras e Ciências Humanas — Universidade de São Paulo.

Lopes, Francisco João. 2012. Para uma Análise Sintática das Construções Relativas no Crioulo da Ilha de São Nicolau — Cabo Verde. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Lopes, Francisco João. 2012a. Análise morfossintática dos pronomes-Q no português falado em Cabo Verde. Projeto de Doutorado FAPESP (Projeto Temático 2012/06078-9).

Lopes, Francisco João. (no prelo). O Português Falado em Cabo Verde: o Estado da Arte. In: Araujo, Gabriel, Márcia Oliveira & Paulo. J. Araujo (orgs.). *Língua portuguesa Falada na África Atlântica*. São Paulo: Contexto.

Lopes, Francisco João. 2011. O Bilinguismo e a Problemática da Diglossia no Processo de Letramento: o Caso de Cabo Verde e suas Diásporas. *Papia* 21(1): 123-136.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan Norman. & Ribeiro, Ilza. 2009. *O português afro-brasileiro*. Salvador, Bahia: EDUFBA.

Lucchesi, Dante & Mendes, Elisângela P. 2009. A flexão de caso dos pronomes pessoais. Lucchesi, Dante, Baxter Alan & Ribeiro, Ilza. (orgs.). *O Português Afro- Brasileiro*, 471-488. Bahia: EDUFBA.

Oliveira, Márcia Santos Duarte de, Campos, Ednalvo Apóstolo, Cecim, Jair Francisco, Lopes, Francisco João & Santos, Eduardo Ferreira. 2015. O Conceito de Português Afro-Indígena e a Comunidade de Jurussaca. In Juanito Avelar, & Laura Álvarez (orgs.). *Dinâmicas afro- latinas: línguas e histórias*, v 1. ps. 149-178. SUP — Stockholm University Press.

Perini, Mário A. 2011. *Sofrendo a Gramática: ensaios sobre a linguagem*. 3ª. ed. São Paulo: Ática.

Perini, Mário A. 2010. *Gramática do Português Brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Pontes, Eunice L. 1986. *Sujeito: da sintaxe ao Discurso*. São Paulo: Ática.

Perini, Mário A. 1987. O tópico no português do Brasil. Campinas: Pontes.

Tarallo, Fernando. 1993. Diagnosticando uma gramática brasileira: O português d'aquém e d'além-mar ao final do século XIX. In Roberts, I. & Kato, M. (orgs.) *Português brasileiro: uma viagem diacrônica*. Homenagem a Fernando Tarallo. Campinas: Unicamp.

Torres Morais, Maria Aparecida & Berlinck, Rosane de A. 2006. A Caracterização do objeto indireto no português: aspectos sincrônicos e diacrônicos. In Lobo, T. et alii. (Org.). *Para a história do português brasileiro*, 73-105. Salvador: EDUFBA.

Torres Morais, Maria Aparecida. 2007. “Eu disse pra ele” ou “Disse-lhe a ele”: a expressão do dativo nas variedades brasileira e europeia do português. In Castilho, Ataliba Teixeira et alii (orgs.) *Descrição, História e Aquisição do Português Brasileiro*, 61-83. São Paulo: FAPESP, Campinas: Pontes Editores.

Quint, Nicolas. 2009. *O cabo-verdiano de bolso*. Adaptado por Mafalda Mendes. Chennevières sur Marne, França: Assimil.

Veiga, Manuel. 2013. *Nação Crioula Caldeada num Bilinguismo em Construção*. Lisboa, 21 de Fevereiro de 2013. Disponível em: <http://www.acaboverdeana.org/www2/wp-content/uploads/Cabo-Verde-Nac%CC%A7a%CC%83o-Crioula.pdf>. Acesso 26 de maio de 2014.

Veiga, Manuel. 2009. O crioulo e o Português em Cabo Verde. In *Sibila: Poesia e Crítica Literária*, 01 de abril de 2009. Disponível em: <http://sibila.com.br/mapa-da-lingua/o-crioulo-e-o-portugues-em-cabo-verde/2753>. Acesso em 26 de maio de 2014.

Recebido: 01/02/2015
Aprovado: 31/07/2015
